

**DIREITO DO CONSUMIDOR NAS COMPRAS PELA INTERNET A LUZ DA LEI
8.078 DE 1990**

Natália Santos de Oliveira ¹

Janderson Gabriel de frota Januário ²

RESUMO

O presente trabalho, tem por intuito abordar os direitos básicos e fundamentais do consumidor em compras pela internet e por meio da E-commerce (comércio eletrônico). O objetivo é verificar às novas formas de comércio, que existem hoje, como o mercado digital, as consequências e os cuidados que devem ser tomados para não se tornar uma vítima de golpes e fraudes. Posteriormente são abordadas as maneira em que os tribunais têm analisado essas questão e como aplicam as sanções da **Lei 8.078/90** nesses casos. O método de abordagem foi de natureza dedutiva, o qual foi realizado uma pesquisa bibliográfica, sendo coletadas informações de artigos, monografias, sites, leis, doutrinas, jurisprudências e documentos eletrônicos de diferentes autores relacionados ao mesmo tema. Assim, mediante análise de todos os pressupostos pode-se deduzir que é de suma importância que o Direito do Consumidor, esteja acompanhando as novas formas de compras, realizando análise acerca dos esclarecimentos sobre o assunto, verificando os mecanismos legais a serem utilizados nas compras fora do estabelecimento comercial, a fim de garantir a proteção do consumidor.

Palavras-chaves: Direitos, consumidor, legislação, E-commerce, segurança jurídica e sua aplicabilidade ao código de defesa do consumidor.

¹ Acadêmica do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: nattaliaoliveira@rede.ulbra.br

¹ Professor Mestre, orientador da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I, do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: janderson.frota@ulbra.br

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por finalidade discutir sobre os aspectos da internet, comércio eletrônico, bem como o direito de arrependimento na legislação brasileira e análise de uma das principais leis existentes sobre o comércio eletrônico, **A Lei 8.078 de 1990**. Com base no tema supramencionado, será realizada análise acerca dos direitos no consumidor, verificando os mecanismos legais a serem utilizados em favor nas compras online. (JORDÃO, 2021).

1.1 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA

No cenário atual o direito do consumidor nas compras pela internet, vem sendo um assunto de bastante importância, uma vez que o atual cenário em grande parte do mundo, a quantidade de pessoas que estão realizando suas compra através do e-commerce aumentou drasticamente, pois as pessoas estão sujeitas a se manter mais tempo em casa, e com isso principalmente devido ao período onde as lojas se encontravam fechadas, o mercado digital foi responsável por atender a demanda existente nesse período. (NETO, 2022).

O Código de Defesa do Consumidor inicialmente deve ser compreendido como uma lei de ordem pública, que busca estabelecer direitos e obrigações entre consumidores e fornecedores. Seu objetivo principal é garantir um equilíbrio nas relações de consumo, garantindo desta maneira, sempre que possível, a proteção do consumidor através da proibição ou da limitação das práticas abusivas do mercado. O presente estudo tem como foco a análise desta proteção em um dos módulos de comércio que mais vêm crescendo no mundo: o comércio eletrônico, no que tange o vício e o defeito dos produtos. (DUTRA, 2018).

O Código de Defesa do Consumidor foi instituído pela Lei 8.078/90, como um conjunto de normas de proteção das partes vulneráveis da relação de consumo, em seu art. 14, afirma que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (SILVA, 2018).

Assim, o presente trabalho mostrará como é a aplicabilidade do direito do consumidor em compras de produtos e serviços pela internet, de forma expositiva, além de mostrar como são

as relações de consumo nestas vendas. E por último relatar como se dá a responsabilidade civil no âmbito do Direito do Consumidor nestas relações. (SANTOS; FERREIRA, 2020).

Diante da temática ora suscitada levantou-se as hipóteses:

- **O Código de Defesa do Consumidor (CDC)** tem como premissa a proteção e guarda dos interesses do consumidor considerado a parte hipossuficiente na relação. Insta salientar que este provém da Lei Maior do ordenamento pátrio constando no seletorol de direitos fundamentais, o que confere à defesa do consumidor status privilegiado. Além disso, viabiliza sua concretude em qualquer frente, inclusive nas vias contemporâneas em que ocorrem as relações consumeristas.

- **O que diz o Código de Defesa do Consumidor (CDC) sobre compra online?**

Todo consumidor que realizar uma compra feita fora de um estabelecimento comercial (telefone, catálogo, internet, domicilio, etc.) tem o direito de se arrepender da compra em sete dias e desfazer o negócio, sem ter que dar qualquer justificativa.

1.2 HIPÓTESES

De acordo com Jordão (2021) a temática ora suscitada apresenta as seguintes hipóteses:

- O Código de Defesa do Consumidor (CDC) tem como premissa a proteção e guarda dos interesses do consumidor considerado a parte hipossuficiente na relação. Insta salientar que este provém da Lei Maior do ordenamento pátrio constando no seletorol de direitos fundamentais, o que confere à defesa do consumidor status privilegiado. Além disso, viabiliza sua concretude em qualquer frente, inclusive nas vias contemporâneas em que ocorrem as relações consumeristas.
- No que concerne às compras virtuais, o Código de Defesa do Consumidor possui normas eficientes e voltadas a qual for a relação de consumo, não se distinguindo em relação às relações mais modernas, mas que podem ser aplicadas perfeitamente para compras virtuais.

- Com a criação do Decreto nº 7.962/2013, que trata sobre contratação no comércio eletrônico, possibilitou-se que nas relações de consumo realizadas na 4ª área virtual, haja uma maior proteção e segurança jurídica, visto que contempla a previsão de normas exclusivas para referida questão, apresentando maior clareza ao consumidor, informação e transparência.

1.3. OBJETIVOS DA PESQUISA

O objetivo dessa presente pesquisa, é a aplicabilidade do Direito do Consumidor em compras pela internet; como são as relações de consumo de vendas; a responsabilidade civil no âmbito do Direito do Consumidor, nas relações de consumo via internet.

1.4. OBJETIVO GERAL

O objetivo desse presente artigo, é analisar à cerca das mudanças habituais da tecnologia no ordenamento jurídico brasileiro, a existência de normas que atendam a necessidade do consumidor em relação a sua segurança e proteção jurídica nas relações de consumo virtuais.

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Apresentar o desenvolvimento da internet no Brasil e o conceito de comércio eletrônico.
- Avaliar o aumento nos índices de consumo virtual.
- Analisar a abordagem que o Código de Defesa do Consumidor traz sobre o Direito de Arrependimento.
- Discutir as ampliações trazidas pelo decreto de nº 7.962 de 2013.

1.6. METODOLOGIA

Como metodologia de pesquisa foi utilizado o método dedutivo, durante o qual foi realizado uma pesquisa bibliográfica, sendo coletadas informações de artigos, monografias, sites, leis, doutrinas e documentos eletrônicos de diferentes autores relacionados ao mesmo tema. Também foram utilizadas jurisprudências temáticas e decisões judiciais favoráveis ou desfavoráveis, o que possibilitou a realização de um trabalho educativo, que inclui discussão crítica e reflexões pertinentes. (RODRIGUES, 2019, P. 7).

UNIVERSIDADE
LUTERANA DO
BRASIL

ULBRA

CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS

Credenciado pelo Decreto de 26/03/2001 - D.O.U. de 27/03/2001
AELBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO S.A.

2 CÓDIGO DO CONSUMIDOR (LEI 8.078 DE 1990)

A Constituição, com sua força normativa e seu caráter mais social, preocupando-se com os mais vulneráveis, e a constitucionalização do direito do consumidor, traz uma força imperativa, no sentido de ser do Estado a responsabilidade de promover a defesa da parte mais fraca da relação. (SODRÉ, 2014).

Ao longo dos anos o ambiente em que o consumidor passou a realizar suas relações de consumo extrapolou o limite físico e territorial. Se antes era necessário que consumidor e fornecedor se deslocassem até uma loja física para realizar a compra e venda de produtos, atualmente basta que o consumidor tenha acesso à internet, um computador/tablet ou smartphone, que poderá inserir-se no mercado digital e de forma facilitada realizar a compra de qualquer produto ou serviço disponível no mercado. (CARDOSO, 2022).

A sociedade como um todo está sempre mudando e em evolução, e sendo assim, novas tecnologias surgem em um piscar de olhos, tornando o que antes era novo, em obsoleto. Não somente milhares de novos produtos e serviços surgem, como a forma de consumi-los também muda. É nessas horas que o direito tem sempre que se atualizar de forma a poder proteger o lado mais fraco da relação de consumo. (SODRÉ, 2014).

O direito do consumidor como princípio da Ordem Econômica, ressaltou a necessidade de providências sobre a construção dos direitos do consumidor, mediante a intervenção do Estado nas relações de consumo, que como se constata é uma das características do sistema econômico nacional. O direito do consumidor como princípio da Ordem Econômica, ressaltou a necessidade de providências sobre a construção dos direitos do consumidor, mediante a intervenção do Estado nas relações de consumo, que como se constata é uma das características do sistema econômico nacional. (GONÇALVES, 2012).

O consumidor aderiu a um novo modo de consumo pelo meio digital que, embora ofereça um acesso prático e rápido ao consumo, também o coloca em posição vulnerável diante da grande indústria de venda de informações pessoais para grandes empresas. Como trata-se de um tema novo para o Direito, é necessário tentar entender como o meio jurídico deve atuar na efetiva proteção do usuário/consumidor e se as novas leis serão realmente eficazes no combate a essa prática indiscriminada, que até a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de dados não tinha uma normativa que atribuísse ao cidadão o poder de decisão sobre a finalidade a que seus dados pessoais serão submetidos. (CARDOSO, 2022).

2.1 Origem do Código do Consumidor

No Brasil, a defesa do consumidor foi alcançada com a promulgação daquela chamada de Constituição Cidadã, a Constituição de 1988:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXII — o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.

Ao longo das Constituições Brasileiras, os direitos do consumidor passaram a ter a significativa importância e a sua defesa passou a ser tratada mais especificamente na Constituição de 1988, durante o processo de redemocratização do país. Os princípios abordados no artigo 170 influenciam diretamente a proteção do consumidor e a busca da Ordem Econômica. (GONÇALVES, 2012).

Além disso, a defesa do consumidor também está prevista no artigo 170 da Constituição: “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) V — defesa do consumidor”. No mais, a ADCT nº 48 previa: “O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor”. (SODRÉ, 2014).

O CDC trouxe ao consumidor brasileiro proteção à saúde, à educação para o consumo, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, a proteção contratual, a substituição da igualdade formal pelo princípio da vulnerabilidade do consumidor, o acesso à justiça, a indenização, a facilitação da defesa dos seus direitos, a qualidade dos serviços públicos, dentre outros direitos. (SENNA, 2009).

O Código de Defesa do Consumidor é uma garantia constitucional que afirma ser direito do cidadão a sua defesa. Possui interesse social devido à importância que as relações de consumo têm para o desenvolvimento econômico do país. O Direito econômico é responsável pela regulação da produção, circulação e distribuição de bens e produtos e de outros aspectos referentes ao controle do mercado.(GONÇALVES, 2012).

2.2 Proteção jurídica do consumidor

Partindo dessa premissa, os primeiros Órgãos de Defesa do Consumidor surgiram em meados de 1970 no Brasil, sendo crucial para elucidar os direitos dos consumidores, e com isso auxiliá-lo nas questões de conflito perante a empresa (fornecedor). Por essa razão existe o papel essencial dos Órgãos de diferentes esferas para que possa garantir o direito e abster algumas práticas abusivas existentes nesse meio, quais sejam: Senacon, Ministério Público, Procons, Defensoria Pública. (FAGUNDES; SOARES, 2022).

Diante do princípio da autonomia da vontade, aqueles que possuem a vontade de realizar um negócio jurídico, ou seja, um contrato, possuem liberdade para estipular seus termos, porém isso não é absoluto. (SALES, 2021).

Os princípios gerais do Código de Proteção e Defesa do Consumidor revelam uma perfeita integração com os valores da dignidade humana e da justiça social consagrados pela Constituição Federal de 1988. (PINTO, 2008).

3. PRINCÍPIOS BASE DAS RELAÇÕES DE CONSUMO

O direito do consumidor, assim como as demais áreas do direito, possui princípios norteadores para sua aplicação e interpretação, que servem como base normativa, de forma a adequar a aplicação da lei aos casos concretos. Precisam ser harmônicos e complementares, de forma a criar lógica no sistema. (VIZEU, 2020).

Para a ciência do direito os princípios atuam como elementos norteadores de auxílio à compreensão da norma, estabelecendo fundamentos para que determinado mandamento seja localizado. O Direito do Consumidor ampara-se especialmente em princípios que lhe são próprios, visando estabelecer o equilíbrio contratual na relação de consumo.

No direito do consumerista, os princípios seguem a vertente de que o consumidor é parte vulnerável da relação de consumo, necessitando de proteção. Por isso, os princípios norteadores são fundamentos que sustentam esse raciocínio. (VIZEU, 2020).

3.1 Princípios da Vulnerabilidade e Hipossuficiência

A hipossuficiência não se confunde com a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é uma situação intrínseca ao consumidor, ou seja, todo consumidor é considerado vulnerável nas relações de consumo. No entanto, a hipossuficiência está relacionada com a condição de disparidade, onde o consumidor é inferior no sentido técnico. Desta forma, é de suma importância a tutela para que haja equidade nas relações contratuais. (MORAIS, 2021).

A vulnerabilidade do consumidor está ligada ao direito *material*, à posição jurídica desfavorável do consumidor dentro da relação de consumo (dificuldade para utilização do bem ou serviço, dependência da forma como o bem é produzido ou o serviço prestado, trato com o fornecedor que pode ser dificultoso, etc.). (MIRANDA, 2017).

A hipossuficiência está ligada ao direito *processual*, à posição desfavorável do consumidor dentro da relação processual advinda de uma ação consumerista. Diferentemente da vulnerabilidade, a hipossuficiência decorre de uma situação fática e não jurídica. É personalíssima: diz respeito àquele indivíduo em particular e não ao grupo a que pertence (ex: consumidor). Por isso, a existência de

hipossuficiência do consumidor deve ser aferida pelo juiz caso a caso, sendo assim de presunção relativa. (MIRANDA, 2017).

Numa interpretação logico-sistemática do Direito do Consumidor, é certo que todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente. Desta forma, quanto a hipossuficiência há uma presunção relativa da mesma, isto é, admite-se prova em contrário. Porém no tocante a vulnerabilidade, há uma presunção absoluta. (LIMA, 2022).

3.2 Princípio da Boa-Fé

O Código de Defesa do Consumidor propôs a revitalização de um dos princípios gerais do direito, denominado princípio da boa-fé objetiva, que representa o valor da ética, veracidade e correção dos contratantes, operando de diversas formas e em todos os momentos do contrato, desde a sua negociação até sua execução. (SOUZA, 2005).

A boa-fé significa a transparência obrigatória em relação aos contratantes, um respeito obrigatório aos interesses do outro contratante, uma ação positiva do parceiro contratual mais forte com relação ao parceiro contratual mais fraco, permitindo as condições necessárias para a formação de uma vontade liberta e racional. (PALUDO, 2005).

A grande contribuição do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao regime das relações contratuais no Brasil foi ter positivado normas específicas impondo o respeito à boa-fé na formação e na execução dos contratos de consumo, confirmando o princípio da boa-fé como um princípio geral do direito brasileiro, como linha teleológica para a interpretação das normas do consumidor (artigo 4º, III, do CDC), como cláusula geral para a definição do que é abuso contratual (artigo 51, IV do CDC), como instrumento legal para a realização da harmonia e equidade das relações entre consumidores e fornecedores no mercado brasileiro (artigo 4º, I e II, do CDC) e como novo paradigma objetivo limitador da livre iniciativa e da autonomia da vontade (artigo 4º, III, do CDC combinado com artigo 5º, XXXII, e artigo 170, *caput* e inc. V, da Constituição Federal. (SOUZA, 2005).

As partes devem agir com sinceridade, veracidade, sem objetivar somente o lucro fácil com a conseqüente imposição de prejuízos ao outro. Dessa forma, esse princípio não alcança apenas o fornecedor, abrangendo também o consumidor, vedando-lhe vantagem desmedida através de benefícios reservados pelo CDC. A consecução do contrato deve ser presidida pela boa-fé objetiva. Não bastam cláusulas com prestações equivalentes se, durante a execução do contrato, uma das partes adotar procedimentos aparentemente lícitos, mas que causam lesão. (PALUDO, 2005).

3.3 Princípio do Equilíbrio

A teoria da imprevisão foi primeiramente adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, que ergueu o princípio do equilíbrio contratual a princípio da relação de consumo, ao prever, em seu art. 6º, inciso V, ser direito do consumidor “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”. (CARVALHO, 2017).

A aplicação do princípio do equilíbrio econômico do contrato ou equivalência material se dava anteriormente ao Código Civil de 2002, e, ainda hoje, no instituto da lesão e da teoria da imprevisão¹²⁰. O instituto da lesão é quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Assim, o princípio do equilíbrio do contrato adentra para igualar as prestações do contrato. (ROCHA, 2015).

No Código de Defesa do Consumidor, o princípio do equilíbrio contratual visa a proteção da parte mais fraca da relação contratual consumerista, colocando em situação de equilíbrio pessoas social e economicamente distintas, de forma que a revisão será cabível por simples ocorrência de onerosidade excessiva. (CARVALHO, 2017).

O princípio do equilíbrio contratual está bem relacionado com o princípio da função social e da boa-fé objetiva contratual, porém difere-se na conceituação, pois a boa-fé objetiva está adstrita ao comportamento das partes, ao dever de agir com lealdade, a função social é o dever das partes de guardar a ordem pública, os bons costumes e o respeito à sociedade, e, o princípio do equilíbrio contratual prima por perfazer um balanço geral entre as prestações e contraprestações de um contrato para que esse se torne igual para as partes. (ROCHA, 2015).

3.4 Princípio da Proteção e Defesa do Consumidor

A Constituição Federal recepcionou a defesa do consumidor como direito fundamental, inserindo sua proteção entre os princípios da atividade econômica. (FERREIRA, 2008).

Esse princípio decorre da Constituição Federal de 1988, a qual prevê em seu artigo 5º, XXXII, que cabe ao Estado promover a defesa do consumidor, principalmente em decorrência de esse ser a parte mais fraca na relação consumerista. Para isso, conforme previsto no artigo 4º, CDC, o Estado pode intervir diretamente nas relações de consumo (por meio do PROCON, por exemplo), se fazer presente no mercado (produzindo medicamentos, por exemplo), incentivar a criação e desenvolvimento de instituições representativas (tais como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) e controlar os padrões de qualidade e segurança dos produtos e serviços por meio de instituições como o INMETRO. (FMP, 2019).

O CDC12 criou uma sobreestrutura jurídica multidisciplinar, normas de direito, aplicáveis em todos os ramos do Direito onde ocorrerem relações de consumo. Em razão da vulnerabilidade do consumidor, o Código consagrou uma nova concepção do contrato - um conceito social - no qual a autonomia da vontade não é mais o seu único e essencial elemento, mas também, e principalmente, os efeitos sociais que esse contrato vai produzir e a situação econômica e jurídica das partes que o integram. (FERREIRA, 2008).

3.5 Princípio da Informação e Educação

O princípio da educação e informação está diretamente ligado ao princípio da boa fé, sendo possível identificá-lo em vários dispositivos do Código, que tem como objetivo amenizar a vulnerabilidade técnica do consumidor. Como exemplo temos o art. 4º, inciso IV, do CDC.

Art. 4º (...) IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.

Ainda, no art. 6º, incisos II e III do CDC, podemos identificar claramente que este objetivo é elencado como direitos básicos do consumidor.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) .

Aliás, convém lembrar que a informação inadequada ou incompleta se equipara à vício do produto ou do serviço, gerando responsabilidade civil do fornecedor. Outra regra decorrente do princípio da informação e que muitos não perceberam é a obrigação de constar de todos os produtos a informação de seus prazos de validade, e de maneira visível e indelével. (SOUZA, Sylvio, 2018, p. 18)

Dessa forma, se torna nítida a relevância deste princípio em conjunto com os demais princípios adotados pelo ordenamento jurídico, objetivando sempre igualar as partes da relação de consumo, definindo os ideais de justiça.(LOPES, 2022).

3.6 Princípio da Função Social do Contrato e da Transparência Contratual

Braga Netto (2011, p. 49) aponta “conduta transparente é conduta não ardilosa, conduta que não se esconde atrás do aparente, propósitos pouco louváveis”. Deste modo, o fornecedor deve fazer o contrato baseado em elementos verdadeiros, mostrando para os consumidores serem eles realmente tão qualificados quanto divulgado através de campanha publicitária.

A função social dos contratos exprime a necessária harmonia entre os interesses privativos dos contraentes com os interesses de toda a coletividade, ou seja, é a compatibilização do princípio da liberdade com o da igualdade, uma vez que, para o liberal, o principal é a expansão da personalidade individual, enquanto para o igualitário, o principal é o desenvolvimento da comunidade em seu conjunto, mesmo que isso acarrete o custo de diminuir a esfera de liberdade dos singulares. (Gonzalez, 2014).

O legislador, atento aos fenômenos sociais e econômicos aos quais a sociedade estava passando, fez consignar no artigo 421 do atual Código Civil, quando trata dos contratos, que “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”, regulamentando e colocando fim em uma discussão que já se tornara muito mais terminológica do que propriamente doutrinária, acerca do das dessemelhanças entre liberdade contratual e liberdade de contratar, vez que a liberdade contratual é aquela que equivale à função social do contrato, sendo ela limitada objetivamente pela norma, que é norma geral e de ordem pública, e valorizando os interesses coletivos sobre os eminentemente individuais. Já a liberdade de contratar é a prerrogativa, que cada contratante possui de arbitrar sobre a viabilidade ou não de formalizar determinada contratação, é a vontade livre e consciente de cada indivíduo se deseja ou não ingressar na relação contratual. (Gonzalez, 2014).

3.7 Desenvolvimento das relações de fornecedor

O desenvolvimento de fornecedores pode abranger, desde esforços limitados, como avaliar superficialmente o fornecedor e exigir aumento de desempenho, quanto esforços extensivos, como, por exemplo, treinamento do pessoal do quadro funcional do fornecedor e investimento nas operações do mesmo. (CAMPOS, 2000).

Diante de todo o exposto, percebe-se que vários são os princípios que regem o Direito do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor veio para dar maior segurança para aquele que possui uma relação consumerista e isso faz com que as pessoas adquiram uma segurança maior para realizar suas comprar ou solicitar um serviço. É importante lembrar que o consumidor está assegurado pelo Código do Consumidor e que ele pode solicitar a troca de seu produto que este viciado ou que tenha sido objeto de dano. (SALES, 2021).

4. DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR NO E-COMMERCE

O comércio eletrônico trouxe inúmeros proveitos e benefícios tanto para os fornecedores quanto para os consumidores e usuários desta tecnologia, tais como, uma maior comodidade, facilidade na pesquisa de preço e produto, mas com o crescimento exacerbado em contrapartida, vem sendo alvo de inúmeras reclamações decorrente de inobservância a princípios inerente ao direito consumerista, sendo um deles a supressão e a assimetria de informação. (FERREIRA, 2008).

O consumidor que adquire produto ou serviço presencialmente, os direitos e garantias serão precisamente iguais, não havendo qualquer desamparo. Sendo o CDC uma norma principiológica, direitos que buscam resguardar a vulnerabilidade do consumidor em relação à oferta, à publicidade enganosa, o respeito ao direito de arrependimento e vedação às cláusulas abusivas são inteiramente aplicadas à essas relações de consumo.(SILVA, 2014).

Os contratos firmados por equipamentos informáticos, ou em ambiente eletrônico, se operam por distintas modalidades, Naqueles formados pelo computador, as partes se utilizam do equipamento para transcrever as condições pactuadas para formação do negócio jurídico. Nessa modalidade de contratação à distância, a operação se inicia e se conclui no ambiente eletrônico. Registram-se nessa classe as transações realizadas diretamente nas páginas eletrônicas, cabendo ao oblato manifestar seu aceite através de um clique em campo preestabelecido. (FERREIRA, 2008).

O consumidor deve ter a possibilidade de se comunicar com o fornecedor por meio eletrônico, ou seja, pelo mesmo meio pelo qual realizou a contratação. Este meio deverá proporcionar as devidas respostas às demandas do consumidor em tempo adequado em relação a pedidos de informação, dúvida, reclamação, suspensão ou cancelamento do contrato. (RAIMUNDO, 2022).

O direito à informação é um dos direitos básicos de maior relevância, pois está interligado com o princípio da transparência, tendo como objetivo garantir ao consumidor que faça uma escolha consciente, na hora de realizar sua compra (FILHO, 2011, p. 96)

O ponto central da legalidade dessa prática reside na forma como são obtidos e gerenciados os dados pessoais nessa coleta seletiva de informação. As informações pessoais identificáveis do usuário, seus hábitos de consumo, navegação e preferências terminam sendo comercializadas a terceiros, sem o conhecimento do usuário. (RAIMUNDO, 2022).

Na compra à distância, aqui se entendendo a feita por telefone ou por Internet, a contagem inicia-se a partir do ato de recebimento do produto e não do dia da solicitação, ou seja, da contratação, a interpretação da norma, deve-se observar a finalidade dela; no intuito de proteger o comprador que, até o recebimento físico do

bem, não pode examinar adequadamente o produto (BENJAMIN; MARQUES; BESSA, 2008, p.292).

Mas, fornecedores podem aproveitar do momento para cobrar preços abusivos e golpes podem ser mais possíveis nessa fase de maior vulnerabilidade do consumidor. É importante que ele tenha todos os cuidados como: checar média de valor dos produtos, garantir que não se trata de uma propaganda abusiva para induzir a compra, não se expor a vendas casadas e busca de confiança do site com referências e tendo certeza que está dentro de todas as exigências do comércio eletrônico. (RAIMUNDO, 2022).

Exercido o direito de arrependimento, o consumidor deverá receber de forma imediata a quantia paga, monetariamente atualizada, voltando ao status quo ante. Assim, todo e qualquer custo despendido pelo consumidor deverá ser ressarcido, como o valor das parcelas pagas, além de outros custos, como os de transporte, por exemplo. Além disso, a norma autoriza que a restituição seja feita de forma imediata, ou seja, o fornecedor não poderá impor prazo ao consumidor para que restitua os valores (GARCIA, 2008. p. 27).

5 CONCLUSÃO

O Código de Defesa do Consumidor é fundamental para proteger os direitos dos consumidores nas compras feitas pela internet, garantindo transparência, segurança e o direito de arrependimento. É importante que os consumidores conheçam seus direitos e exijam seu cumprimento para uma experiência de compra satisfatória. Com o crescimento das compras pela internet, tornou-se necessário garantir maior segurança jurídica aos consumidores, a fim de proteger seus direitos contra possíveis abusos. Infelizmente, casos de fraudes e venda de produtos inexistentes ou em condições inadequadas têm se tornado frequentes, exigindo uma maior vigilância por parte dos consumidores.

À medida que as vendas online avançaram, os direitos dos consumidores também evoluíram, com o Marco Civil da Internet estabelecendo diretrizes e garantindo o direito de arrependimento e troca em casos de defeitos. É importante lembrar que a possibilidade de arrependimento dentro do prazo de 7 dias ocorre devido à impossibilidade do consumidor analisar o produto pessoalmente, especialmente quando adquirido de outra localidade. Não é necessário justificar a devolução, mas é importante que o comprador se manifeste rapidamente, considerando o prazo limitado em favor do consumidor.

Portanto, o tema em questão é de grande importância para as academias jurídicas, uma vez que aborda direitos que têm sido cada vez mais buscados ao longo dos anos. Os problemas decorrentes do consumo são significativos e é essencial discutir o assunto para esclarecer dúvidas, especialmente dos consumidores, para que saibam como agir em caso de problemas com suas compras online. É fundamental apresentar aos consumidores a possibilidade de arrependimento da compra e o

UNIVERSIDADE
LUTERANA DO
BRASIL

ULBRA

CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS

Credenciado pelo Decreto de 26/03/2001 - D.O.U. de 27/03/2001
ALBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO S.A.

posicionamento da jurisprudência brasileira em relação ao Direito do Consumidor nas compras pela internet.

Assim, esta monografia tem como objetivo contribuir para aqueles que têm acesso a ela, trazendo benefícios para a comunidade acadêmica e para a literatura jurídica.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 out. 1988. Não paginado. Disponível em: Acesso em: 01 ago. 2021.

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:

_____. Decreto N° 7. 962 de 15 de março de 2013. Brasília: Presidência da República do Brasil, 2013. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7962.htm>.

CAMPOS, V. F. *Controle da Qualidade Total (No Estilo Japonês)*. Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 2 ed., 220p, 1992.

CARDOSO, A vulnerabilidade do direito à informação nas relações de consumo pelos meios digitais: uma análise sobre a necessidade de consentimento e controle do consumidor sobre o destino de seus dados pessoais. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Florianópolis/SC 2022.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P.A.; SILVA, R. **Metodologia Científica**. 6. Ed. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. p. 73 e 74.

FERRAREZI JUNIOR, Celso. **Guia do Projeto Científico: do projeto à redação final: monografia, dissertação e tese**. 1 ed. – São Paulo: Contexto, 2011.

COELHO, F. U. O Comércio Eletrônico e os Direitos do Consumidor. *Jornal Tribuna do Direito*, 2000.

FERREIRA, Ana Amelia Menna Barreto de Castro. Proteção do Consumidor no Comércio Eletrônico sob a Ótica da Teoria da Confiança. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista42/Revista42_160.pdf. Acesso em: 24 de out. De 2023.

FMP – Fundação de Escola Superior do Ministério Público. ENTENDA A IMPORTÂNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SEUS PRINCÍPIOS. <https://fmp.edu.br/entenda-a-importancia-do-codigo-de-defesa-do-consumidor-e-seus-principios/>

UNIVERSIDADE
LUTERANA DO
BRASIL

ULBRA

CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS

Credenciado pelo Decreto de 26/03/2001 - D.O.U. de 27/03/2001
AELBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO S.A.

GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor: Código comentado e jurisprudência. 4. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2008.

GONZALEZ, Fabiana Marques dos Reis. A Função Social do Contrato e o Princípio da Boa-Fé Objetiva. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/2semestre2014/trabalhos_22014/FabianaMarquesdosReisGonzalez.pdf. Acesso em: 23 de https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/2semestre2014/trabalhos_22014/FabianaMarquesdosReisGonzalez.pdf outubro de 2023.

GONÇALVES, Alda Livia Ferreira. O código de defesa do consumidor e a sua importância como instrumento da ordem econômica. Universidade Estadual da Paraíba Centro de Ciências Jurídicas Departamento de Direito Privado.

LOPES, Felipe Antonio M P. Acadêmico do curso de Direito do Centro Universitário de Belo Horizonte – UNIBH. Artigo apresentado como requisito parcial de conclusão do curso de Graduação em Direito do UNIBH. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/26039/1/TCC%20Felipe%20Lopes%20-%20Vers%C3%A3o%20Final.pdf>. Acesso em: 23 de outubro de 2023.

MORAIS, Leicimar. A hipossuficiência no âmbito das relações de consumo. Instituto de Direito Real. Disponível em: <https://direitoreal.com.br/artigos/a-hipossuficiencia-no-ambito-das-relacoes-de-consumo>. Acesso em: 23 de outubro de 2023.

NETO, Ernesto Jose Francisco. Obsolescência programada: prática abusiva em desconformidade com a legislação e princípios consumeristas. 2018. Disponível em: Acesso em out. 2023.

SALES, MARCOS FILIPE CARVALHO DE. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E AS COMPRAS PELA INTERNET. Monografia apresentada ao Núcleo de Trabalho de Curso da Universidade Evangélica de Goiás – UniEvangélica. 2021.

SENNA, Isolete Eliane. Direito do consumidor. Evolução histórica da defesa do consumidor. O aparecimento das primeiras manifestações e legislações. O direito do consumidor na constituição federal (cf) de 1988. A posição atual e os avanços conseguidos. O direito à portabilidade. Universidade do Sul de Santa Catarina. Florianópolis (SC), 2009.

SOUZA, Amanda Thais Zanchi de. O princípio da boa-fé objetiva no Código de Defesa do Consumidor. DireitoNet. Disponível em: <https://www.direitonet.com.br/artigos/exi>

CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS

Credenciado pelo Decreto de 26/03/2001 - D.O.U. de 27/03/2001
AELBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO S.A.

[bir/2032/O-principio-da-boa-fe-objetiva-no-Codigo-de-Defesa-do-Consumidor.](#)

Acesso em: 23 de outubro de 2023.

SODRÉ, Felipe Brandão Daltro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Centro de Ciências Jurídicas e Políticas. O Direito do Consumidor nas Compras Coletivas. Rio de Janeiro, 2014.

SILVA, Leandro Alves da. Vulnerabilidade dos consumidores no comércio eletrônico. Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2014. Disponível

em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/rcursodeespecializacao_latosensu/direito_do_consumidor_e_responsabilidade_civil/edicoes/n32014/pdf/LeandroAlvesdaSilva.pdf. Acesso em: 23 de out. De 2023.

RAIMUNDO, Raquel Lima. DIREITO DO CONSUMIDOR NAS COMPRAS PELA INTERNET. UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU – USJT. SÃO PAULO, 2022.

PALUDO, Daniela Maria. PRINCÍPIOS ADOTADOS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Curso de Direito da Univates, Lajeado/RS. Publicação ago/05.

PINTO, Oriana Piske de Azevedo Magalhães. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT.

Acadêmica do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: nattaliaoliveira@gmail.com

Professor Mestre, orientadora da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I, do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: janderson.frota@ulbra.br